

УДК 94(5)

Аленцов Е.А., Недоступ Е.А., Остапович О.С.
Донской государственный технический университет,
г. Ростов-на-Дону, Россия

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА АГЛАБИДОВ: ВОПРОСЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Аннотация. В статье анализируется внешняя политика государства Аглабидов (800–909). Во время его существования арабы стали хозяевами Средиземноморья, совершались успешные рейды на материковую Италию, Сицилию, походы в Египет. Многогранность внешней политики государства Аглабидов приводит к необходимости выявить такие ее направления, которые были наиболее приоритетными в тот или другой исторический период. Этим вопросам и посвящена данная статья.

Ключевые слова: Аглабиды, Магриб, Африка, Италия, Сицилия, арабы, эмират.

Государство Аглабидов исчезло с карты мира больше тысячи лет назад. Оно просуществовало не так долго, как, например, халифат Фатимидов или халифат Аббасидов, но тоже оказало большое влияние на тот регион, где располагалось. При нем наблюдалось максимальное влияние арабского флота в Средиземном море, жители эмирата подчинили себе Сицилию, Южную Италию и совершали набеги на Рим. Эмират Аглабидов стал центром экономической, культурной и духовной жизни региона. [3, с. 71]

Многогранность внешней политики Аглабидов вызывает закономерный вопрос: какие ее направления они считали приоритетными, куда были направлены их наибольшие усилия? Этим вопросам и посвящено данное исследование.

9 июля 800 г аббасидский халиф Харун аль-Рашид назначил Ибрагима I ибн аль-Аглаба, сына хорасанского арабского военачальника из племени Бану Тамим, наследственным амиром Ифрикии. Это была реакция на анархию, царившую в этой провинции после падения семьи Мухаллабидов. Хотя его династия была независима во всем, кроме названия, она никогда не переставала признавать верховенство Аббасидов [5, с. 103]. Аглабиды ежегодно платили дань халифу Аббасидов (40 тысяч динаров). Столицей эмирата стал город Кайруан (рис. 1) [2, с. 52].

Первые два правителя – Ибрахим и Абдалла – занимались усмирением берберских восстаний, подавлением хариджитской оппозиции. При них внешняя политика молодого государства только зарождалась [10, с. 49]. При третьем правителе – Зиядет-Аллахе I – наблюдается активизация внешней политики. В 827 г он начал завоевание Сицилии, стремясь отправить беспокойные арабские войска дальше от родины. На воду был спущен большой флот, который в скором времени сделал Аглабидов хозяевами Средиземноморья. В 831 г был взят Палермо [8, с. 364].

Рис. 1. Европа и Ближний Восток в 800 году (источник: www.geacron.com)

Наибольшей активности «итальянское направление» достигло при племяннике Зиядет-Аллаха Первого – Мухаммеде Первом. Был завоеваны Мессина, Таранто, части Апулии, при поддержке Аглабидских войск Кальфун основал эмират Бари. Был взят и разграблен Неаполь. Верхом его полководческой деятельности стал набег и разграбление Рима в 846 году – первое арабское нападение на Вечный город. Ватиканский холм был разграблен, но Мухаммеду Первому не удалось взять штурмом защитные Аврелианские стены Рима. Однако его войскам удалось разграбить огромное количество богатств Базилики Святого Петра, самой большой церкви в мире, и базилики Святого Павла за ее стенами.

При Мухаммеде Втором (864–875) была завоевана Мальта (870), с Папы Римского Иоанна VIII была взята дань. Имела место и осада Салерно (871–872), окончившаяся поражением арабских войск, которое им нанесли объединенные франко-ломбардские войска.

Из всех островов вокруг Сицилии Мальта была последней, оставшейся в руках Византии, и в 869 году флот под командованием Ахмада ибн Умара ибн Убайдаллаха ибн Аль-Аглаба Аль-Хабаша атаковал ее. Византийцы, получив своевременное подкрепление, поначалу успешно сопротивлялись, но в 870 году Мухаммед послал флот из Сицилии на остров, и столица Мелита пала 29 августа 870 года. Местный губернатор был взят в плен, город разграблен, и его укрепления были разрушены. Падение Мальты имело важные последствия для обороны византийских владений в Италии: имея в своих руках Реджо-Калабрию, а теперь и Мальту, мусульмане завершили окружение Сицилии и могли легко перехватить любую помощь, посланную с востока [11, с. 168].

В правление Ибрахима Второго (875–902) открывается новое направление во внешней политике Аглабидов – «восточное». В 879 г сын основателя династии египетских Тулунидов Ахмада – Аббас вторгся в восточные земли эмирата. Но египетская армия была разбита в 880

г при поддержке берберов. В 896–897 г Ибрахим отправился на восток, чтобы вернуть утраченные территории.

В 878 г были завоеваны Сиракузы, в 902 г – Таормина, два последних крупных византийских оплота на Сицилии. Это стало апогеем завоевательной политики Аглабидов в Италии и вместе с тем – началом конца эмирата.

При последних двух эмирах – Абдалле Втором и Зиядет-Аллахе Третьем – государство Аглабидов начало клониться к упадку. Абдалла был убит по приказу сына, который стал последним правителем Кайруана. Зиядет-Аллах Третий бежал из страны в 909 году и умер в Палестине семь лет спустя, не дождавшись поддержки от Аббасидов, чтобы вернуть себе трон. Все владения эмирата перешли во владение династии Фатимидов, которая основала новое государство при поддержке берберских племен китама. Сицилия стала независимым эмиратом в 965 году (рис. 2).

Рис. 2 Ключевые сражения на закате истории Аглабидов: сражения войск Кайруана и берберов

Таким образом, можно говорить о следующих основных направлениях внешней политики династии Аглабидов. «Итальянское», северное направление оставалось актуальным почти все время существования эмирата (827–902), и его можно назвать приоритетным во внешней политике Аглабидов: если посмотреть на историю их войн, значительная их часть велась именно на Апеннинском полуострове либо на островах, относящихся к Итальянскому региону. «Египетское», восточное направление имело место лишь в краткий период на рубеже IX–X веков (879–897). Можно также говорить и о «западном» направлении, которое заслуживает отдельного внимания: именно оттуда приходили берберские племена, которые в конце концов сокрушили Аглабидов в 909 году.

Литература

1. Бибикова О. Ислам и мусульмане на Апеннинском полуострове // Россия и мусульманский мир. 2013. № 6. 252 с.
2. Босворт К.Э. Мусульманские династии. Справочник по хронологии и генеалогии. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1971. 324 с.
3. Видясова М.Ф., Кириллина С.А., Орлов В.В., Дьяков Н.Н. Мусульманский магриб. Шерифы, тарикаты, марабуты в истории Северной Африки (средние века, новое время). СПб.: Издательство СПбГУ, 2008. 344 с.
4. Лейн-Пул С. Мусульманские династии. Хронологические и генеалогические таблицы с историческими введениями. М.: Центрполиграф, 2020. 349 с.
5. Пилипчук Я. В. Вождества берберов: основные механизмы образования государств в Магрибе // Метаморфозы истории. 2016. № 7. С. 99-133.
6. Anderson G. D., Fenwick C., Mariam R. O. (ed.). The Aghlabids and Their Neighbors: Art and Material Culture in Ninth-century North Africa. Brill, 2017. 586 p.
7. Amara A. Ifriqiya, medieval empires of (Aghlabid to Hafsid) // The Encyclopedia of Empire. – 2016. P. 1-13.
8. Ardizzone F., Pezzini E., Sacco V. Aghlabid Palermo: Written Sources and Archaeological Evidence. // The Aghlabids and their Neighbors. Brill, 2018. P. 362-381.
9. Bondioli L. M. Islamic Bari between the Aghlabids and the Two Empires // The Aghlabids and their Neighbors. Brill, 2018. P. 470-490.
10. Kennedy, H. The Origins of the Aghlabids. Brill, 2018. P. 31-53.
11. Mercieca S. The Failed Siege of 868 and the Conquest of Malta by the Aghlabid Princedom in 870. 2010. 312 p.

© Аленцов Е.А., Недоступ Е.А., Остапович О.С., 2021